

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI IJTIMOYIY-MA'NAVIY FAOLIYATGA TAYYORLASHGA ZAMONAVIY YONDASHUV

Sultonov Sherzod Elmurodovich

Qo'qon DU 3-bosqich tayanch doktaranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15720973>

***Annotatsiya.** Maqolada bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga tayyorlashda hamda yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashda muhim o'rin egallagan tarbiyaviy qadriyatlar, ijtimoiy-ma'naviy tarbiyalash tamoyillari va yondashuvlari, ijtimoiy-ma'naviy tarbiyalash omillari va texnologiyalari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** bo'lajak o'qituvchilar, ijtimoiy-ma'naviy faoliyat, tarbiya, makro omillar, yondashuvlar, texnologiya, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.*

KIRISH

Mamlakatimizda so'nggi yillarda yoshlarni har tomonlama qo'llab quvvatlash, ularda ijtimoiy faollik va tashabbuskorlikni rivojlantirish orqali ularni ijtimoiy-ma'naviy hayotga tayyorlashga katta ahamiyat qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi” asarida ta'kidlaganidek, “... insoniyat dunyosining o'ziga xos bir yoritqichi – “ma'naviyat chirog'i” bor ... O'zbekistonning yangi uyg'onish davrini yaratishga kirishar ekanmiz, har bir yurtdoshimizning qalbi va ongida ana shunday ma'naviyat chirog'i yonishi va u bizni ezgu amallarga undab, doimo ma'suliyat tuyg'usini uyg'otib turishi zarur...” ligi bugungi kunda yurtimizda olib borilayotgan islohotlarning asosini tashkil etadi. Shundan kelib chiqqan holda, “Yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ximoya qilish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ongi va qalbida mustaqillik g'oyalariga sodiqlik, milliy o'zlikni anglash, vatanga muxabbat va uning taqdiriga daxldorlik, fidoiylik hissini qaror toptirish va rivojlantirish” ustuvor vazifalar sifatida belgilab berilgan.[1]

Mustaqillik yillarida xalqimiz o'z taqdirining egasi, tarixining ijodkori, o'ziga xos milliy madaniyatning sohibiga aylandi. Milliy o'z-o'zini anglashga intilish kuchaydi. [6]

ADABIYOTLAR TAHLILI

Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari respublikamizda qabul qilingan bir qator huquqiy me'yoriy hujjatlar, 2019-yil 3-mayidagi “Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4307-son qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-son “Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlar to'g'risida”gi Qarorida ma'naviy-ma'rifiy ishlarning ta'sirchanligini oshirish ma'naviyat sohasidagi ichki va tashqi tahdid hamda xavf-xatarlarga qarshi samarali kurashish, jamiyatning shu jumladan, yoshlarning ma'naviy immunitetini mustahkamlash, davlat va jamoat tashkilotlari bu boradagi faoliyatiga yaqindan ko'maklashish vazifalari qo'yildi.

Ushbu vazifalarni amalga oshirishga oid respublikamiz olimlaridan O.Musurmonova, S.Turg'unov, T.Narbayeva, M.Quronov, S.Nishonova, N.Egamberdiyeva, B.Xodjayev, O.Jamoliddinova, Z.Qurbaniyazova va boshqalarning ishlarida oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning pedagogik-psixologik, uslubiy asoslari tadqiq etilgan.

Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga tayyorlash masalasi bugungi globallashuv sharoitida o'z yechimini kutayotgan dolzarb masalalardan sanaladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Yoshlarni ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga tayyorlashga ta'sir ko'rsatadigan nazariyalar, ta'limotlar va mafkuralar Zardusht, Suqrot, Aflotun, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Alisher Navoiy va boshqalarning bunyodkor g'oyalari o'z aksini topgan bo'lib, tarixda o'chmas iz qoldirgan. Shuningdek, Sohibqiron Amir Temurning bunyodkorlik g'oyalari va faoliyati sharq ma'naviy mafkurasini rivojlantirishga katta hissa qo'shishi bilan birga, bugungi globallashuv sharoitida yoshlar ijtimoiy-ma'naviy faolligini oshirishga muhim ahamiyat kasb etadi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Mazkur jarayonda tarbiyaviy qadriyatlarga alohida e'tibor qaratilishi, uning yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirishdagi ahamiyatini ochib berilishi o'ta muhimdir. Yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda ayniqsa, quyidagi tarbiyaviy qadriyatlar muhim ahamiyat kasb etadi:

- boy ma'naviyatimiz sarchashmalaridan baxramand bo'lib borish;
- jahon ma'naviyati xazinasiga katta hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning ilmiy, madaniy merosini chuqur anglab yetish;
- yoshlarni o'z o'tmishiga milliy, diniy, an'analariga hurmat bilan qarashi, ularni asrab avaylash ruhida tarbiyalanayotganligi;
- o'z millatining o'zga millatlar oldidagi qadr-qimmatidan, obro'-e'tiboridan faxrlanishi;
- millat manfaatini ximoya qilishdagi ma'suliyatni xis etish va kelajakka ishonch hisoblanadi.

Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga tayyorlash pedagogika fanida o'z o'rniga ega bo'lgan bir qator yondashuvlarni hisobga olishni taqazo etadi. Ana shunday yondashuvlardan biri tizimli yondashuv hisoblanib, bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga tayyorlashda o'zaro bir-biri bilan aloqador yaxlit tizim sifatida tasavvurlar shakllanib boradi.

Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv talabalarning jamiyat, oliy ta'lim tashkiloti, mahalla hayotida faol ishtirok etishini ta'minlash orqali ularda sog'lom fikrlash, mustaqil qarorlar qabul qilish, o'z huquqlaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirib egallagan bilimlarini real hayotda qo'llash imkonini beradi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv – talabalarning qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olish orqali jamiyat tomonidan belgilangan ijtimoiy buyurtma asosida ijtimoiy-ma'naviy tarbiyani amalga oshirishni talab etadi. Mazkur jarayonda hamkorlik va insonparvarlik pedagogikasidan foydalanishda alohida ehtiyoj yuzaga keladi. Bu esa bir tomondan, talabaga o'z huquqlaridan to'liq foydalanish imkonini bersa, o'z hayoti davomida boshqalarning haq-huquqlarini hurmat qiladigan faol va ma'suliyatli shaxs sifatida shakllanish imkonini beradi. Oliy ta'limda ijtimoiy-ma'naviy tarbiyani amalga oshirishning asosiy maqsadi bo'lajak o'qituvchilarda shaxsiy va kasbiy "Men"likni tarkib toptirish ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga qadriyatli munosabatni rivojlantirishdan iborat. Ushbu jarayonda ta'sir etuvchi omillarni (makro omillar, mezo omillar, mikro omillar) ta'sirini inobatga olish muhim sanaladi.

1. Makro omillar: jamiyatda ma'naviy psixologik muhit, jamiyatning rivojlanganlik darajasi, tarixiy ong, milliy xoslik, mamalakatning xalqaro nufuzi va boshqalar.

2. Mezo omillar: hudud bilan bog'liq an'analar, turmush tarzi, tabiiy iqlim, ijtimoiy, demografik shart-sharoitlar, etnopedagogik omillar va boshqalar;

3. Mikro omillar: kichik ijtimoiy guruhlar, tengdoshlar muhiti, oila, mahalla, ta'lim tashkilotlar, madaniy-ma'rifiy muassasalar va boshqalar.

Talabalarni ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga tayyorlashda yaxlitlik, insonparvarlik, ijtimoiy maqbullik, yosh va individual xususiyatlarini inobatga olish tamoyillariga amal qilish muhim hisoblanadi.

Yaxlitlik tamoyili yoshlarni ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga tayyorlashda auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar, davlat va jamoat tashkilotlarining o'zaro integratsiyasini talab etadi.

Insonparvarlik tamoyili talabalarning qiziqishlari xoxish-istaklari, intilishlari, axloqiy tanlovini hurmat qilish uning individualligini qabul qilishni talab etadi. Chunki talabalarni o'zaro bir biri bilan taqqoslash emas, ularni ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga tayyorlash jarayonida refleksiv pozitsiyasining namoyon bo'lishini hisobga olish samarali hisoblanadi.

Tarbiyaning ijtimoiy maqbullik tamoyili tarbiya tizimini aniq vaziyat va ayni holatga mos kelishini nazarda tutadi. Mazkur tamoyil bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga tayyorlash jarayonini ijtimoiy buyurtma asosida amalga oshirishni ko'zlaydi.

Yosh va individual xususiyatlarini inobatga olish tamoyili talabaning mustaqil ravishda individual rivojlanish trayektoriyasini belgilash, xatti-harakatini korreksiyalash va individual yondashuv asosida ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga tayyorgarlik darajasini tashxis etishni talab qiladi.

Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga tayyorlashda bo'lajak o'qituvchi fazilatlaridan hisoblangan pedagogik ma'suliyat hissini o'rni benihoya hisoblanadi. Pedagogik ma'suliyat ma'naviy-ahloqiy va ijtimoiy-g'oyaviy tarbiyaning muhim mezonlaridan biri bo'lib, o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarga nisbatan ongli, tizimli, yaxlit, tanqidiy munosabatda bo'lish va faoliyat natijadorligini jamiyatning ijtimoiy buyurtmasi sanalgan yosh avlodni milliy o'zligini saqlash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarini kelajak avlodga yetkazish, axborotlar dunyosida adashib qolmaslik, “oq”ni “qora”dan ajrata olish ijtimoiy malakalarini ta'minlashda javobgarligi hisoblanadi.

Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga tayyorlashda ularning individual psixologik xususiyatlari sifatida talabaning ehtiyoji, qobiliyati, xarakteri, tempramenti, irodaviy-emotsional holatlarini inobatga olish muhim omillardan sanaladi. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy ma'naviy faoliyatga tayyorlash jarayonida ularni ijtimoiy ma'naviy faoliyatning pedagogik shart-sharoitlari bilan birga unga oid malaka va ko'nikmalarni tarkib toptirish va mustahkamlab borish zarur. Ushbu jarayonda talabalarni ijtimoiy-ma'naviy tarbiya targ'ibotiga oid texnologiyalar bilan qurollantirishni nazarda tutuvchi quyidagi texnologiyalardan na'munalar keltiramiz:

“Hayot chizig'i” texnologiyasi – bo'lajak o'qituvchilarga milliy qadriyatlarimizni e'zozlash, ularga bo'lgan hurmatni ko'rsatish, “jaholatga qarshi ma'rifat” naqliga amal qilib, bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga tayyorlash texnologiyasidir. Texnologiyaning asosiy maqsadi bo'lajak o'qituvchilarda ustozlarning bosib o'tgan hayot yo'lini bilishi, ustoz-shogirt qadriyatlarini hurmat qilishi, o'zining hayot yo'lini rejalashtira olishi, o'zining hayot yo'lini tahlil qilish va kelajagini ko'ra olish qobiliyatini shakllantiradi.

“Xavfsizlik marafoni” texnologiyasi – texnologiya ikki bosqichda o'tkaziladi. Ushbu texnologiyaning maktab, mahalla, oila hamkorligida o'tkazish maqsadga muvofiq. Unda muayyan ta'lim tarbiya jarayoni muammoli va ta'limiy jihatdan ota-onalarning o'zaro fikr almashish jarayonini ifodalaydi. Marafon ishtirokchilarida tanqidiy fikrlash, fikrning mantiqiy ifodalay olish,

dalillardan to'g'ri va yetarlicha foydalanish hamda muammoning mantiqiy yechimini topish malakasini shakllantirish, shuningdek, o'zgalarning fikrini inobatga olmaslik, noto'g'ri xulosaga olib kelishi mumkinligini isbotlashga yordam beradi.

Ushbu texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga tayyorlashda ularning ma'suliyatini oshirish, ta'lim-tarbiya uyg'unligini ta'minlash uchun har bir o'tkaziladigan tadbirlarni tarbiyaviy maqsadda foydalanish ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga tayyorlash talablaridan biridir.

Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga tayyorlashda shuningdek, yoshlarning odo-axloqi, xulq-atvoriga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan turli buzg'unchi materiallarga qarshi faol chiqishlar qilish, ularga doimiy munosabatlar bildirib borish maqsadida “Dildagi gaplar” turkum loyihasini amalga oshirish, shuningdek, yoshlar o'rtasida vatanparvarlik, ajdodlarga hurmat, umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib qilish bo'yicha “Iftihor” loyihasini amalga oshirish, shuningdek, “ommaviy madaniyat”ning turli ko'rinishlari bo'yicha “Befarq emasman” loyihasini amalga oshirish, “Bir bolaga yetti mahalla ota-ona” mavzusida esse tanlovlarini o'tkazish maqsadga muvofiq.

XULOSA

Bugungi bo'lajak o'qituvchilarni o'z oldiga qo'ygan maqsad muddaolarini amalga oshirishga undaydigan ularni ijtimoiy-ma'naviy faoliyatga yo'naltiruvchi, ularni rag'batlantiruvchi ko'plab omillar mavjud. Fikrimizcha, ezgu niyat, mustaxkam e'tiqod, sog'lom tafakkur, har qanday ma'suliyatli sharoitda o'z prinsiplaridan chekinmaslik, kuchli iroda, pedagogik ma'suliyat kabi sifatlar alohida o'rin egallaydi. Har qanday yosh o'qituvchining bunday sifatlarga ega bo'lishi, undan tinmay izlanishni, bilim olishini, munosib bo'lishni o'zining hayot maslagiga aylantira olishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 23-fevraldagi “Yoshlarni xarbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash to'g'risida”gi 140-son Qarori // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.05.2021; 09/21/320/0482-son. <https://lex.uz/docs/-3571158>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi” asari Toshkent.: “O'zbekiston” nashriyoti 2021. – 416-b. <https://e-library.sammu.uz/uz/book/102>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi” to'g'risidagi PF-5847-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4545884>
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma'naviy tarbiyani amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Konvensiyasi” to'g'risidagi 1059-sonli Qarori. <https://www.lex.uz/docs/-4676839>
5. Орлов.Ю.М. Оздоровливающее (саногенное) мышление / составитель А.В.Ребёнок. Серия: Управление поведением, кн.1 - Издание 2-е изд., испровленное, - М.: Солайдинг, 2006-96-с
6. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma.- T.: “IQTISOD-MOLIYA”. 2010. 312-b, 97-bet
7. Mavrulov A. Milliy barkamol inson tarbiyasi. – T.: O'zbekiston, 2008. – 80 b.
8. Erkaboyeva N.Sh. Pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma.- Farg'ona.: “Farg'ona”. 2021. 184-b.